

DOI:

ІСТОІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ ПРОСТОРИ

Г. Г. Півень

*Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

В останні десятиліття наша цивілізація вступила в постіндустріальну еру. З одного боку, зв'язки науки й техніки з повсякденною життєдіяльністю людини стали нерозривними, а з іншого – окреслився зворотний бік безперервної гонки науково-технічного прогресу. Він розриває природні відносини людини і природи, руйнує традиційні цінності й негативно впливає на навколишнє середовище. Суспільство все більшою мірою усвідомлює, що вивчення історії науки й техніки в усій повноті та протиріччях стає необхідним елементом освіти сучасного фахівця. Саме історичний підхід здатний виявити закономірності процесу пізнання й здійснити прогноз його подальшого розвитку на благо людства.

Протягом всієї історії науки простежуються дві тенденції – диференціація знань та їх інтеграція. Інтегральні знання мали філософи античної Греції та Риму, які розуміли природу як ціле. У міру накопичення знань відбулося виділення окремих галузей науки, а революція в природознавстві на межі XIX – XX століть стимулювала їх подальше розходження. Однак на початковому етапі НТР в середині XX століття фахівці почали усвідомлювати: відсутність цілісного погляду на природу порушує взаєморозуміння двох культур – природничо-наукової та гуманітарної – і гальмує процес пізнання реальності.

Вихід із цього положення може бути знайдений шляхом інтеграції знань, але вже на новому етапі – постнекласичної науки, яка повинна подолати потенціал дисциплінарної культури наукового й навчального знання, який вичерпав себе. Перспективною стає ідея синтезу наукових знань – прагнення побудувати загальнонаукову картину світу на основі принципу універсального еволюціонізму, що об'єднує ідеї системного та еволюційного підходів. Усе це характерно для історії науки й техніки – порівняно молодій науки, витoki якої сягають кінця позаминулого століття. Поступово завдяки зусиллям вчених різних країн вона була перетворена в самостійну дисципліну й стала об'єктом дослідження й викладання в університетах і наукових центрах багатьох країн світу.

Сучасним фахівцям в області інженерії необхідні знання в галузі історії науки й техніки: це дозволить їм освоїти різноманітний фактологічний матеріал, що розкриває закони еволюції наукового знання, і отримати уявлення про науково-технічні рішення в історичній ретроспективі, про роль вчених, винахідників, першовідкривачів в науково-технічному прогресі. Однією з найважливіших компетентностей професіонала є здатність аналізувати причини виникнення та перебіг розвитку науково-технічних знань в процесі історичної еволюції людського

суспільства, поєднання і взаємовплив соціокультурного, виробничо-економічного й суспільно-політичного чинників в науково-технічному прогресі людства.

У такому контексті викладання історії науки й техніки набуває особливої актуальності. Вона може розглядатися як інституційно оформлена галузь історичної науки, яка має міждисциплінарний характер. Вона є комплексною наукою, одночасно гуманітарною, природничою та технічною, яка об'єднує досягнення окремих наукових напрямків. Це наука, яка динамічно розвивається, постійно оновлюється новими знаннями, концепціями й фактами; вона є своєрідним відображенням міждисциплінарної взаємодії різних галузей знань.

Історія науки й техніки не просто реконструює минуле наукового знання, а й досліджує процес розвитку науки для виявлення тих глибинних тенденцій і закономірних зв'язків, які визначають зміст і напрям цього процесу. Цим положенням може бути обумовлений вибір методології її викладання. Передбачуваною проблемою є великий обсяг матеріалу в умовах обмеженості навчального часу, відведеного на викладання гуманітарних дисциплін у технічному закладі вищої освіти. Тому оптимально буде вибрати таку траєкторію викладання, щоб у контексті певної методологічної концепції показати історичну еволюцію стрижневих проблем предмета – ретроспективно, але в руслі логіки науково-технічного прогресу, де химерно переплітаються випадковість і закономірність, виробнича необхідність і непередбачуваність творчих знахідок – винаходів, відкриттів, проривів.

Природно, мова обов'язково зайде й про персоналії видатних діячів світової науки й техніки, і про їхній унесок у розвиток цивілізації. Така подача формує в молодого фахівця розуміння, що наука виступає не тільки й не стільки у формі конкретного результату, скільки у формі боротьби ідей за утвердження істини.

Таким чином, актуальність вивчення історії науки й техніки визначається тим, що його предмет вивчення не можна відділити як від хронології виникнення, так і від значущості, важливості його для сучасного стану науки, техніки, культури. Головною метою інженерної діяльності нашого часу стає створення гармонійного середовища проживання, що відповідає потребам суспільства й особистості. А якщо конкретно – підвищення ефективності праці людини, примноження й розширення його можливостей, звільнення від роботи в умовах, небезпечних для здоров'я. Розвиток соціально й економічно затребуваних, конкурентоспроможних технологій, технічних об'єктів і систем багато в чому залежить від творчої активності фахівців, їх готовності до наукової та інноваційної діяльності на новому витку розвитку суспільства. Саме ці обставини спонукають нас звернутися до історії науки й техніки як одного з важливих аспектів інтегрального знання та доводять необхідність її вивчення в системі університетської освіти.